

EXPLORAÇÃO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DOS FRUTOS E DA POLPA DE AÇAÍ-SOLTEIRO (*Euterpe precatoria* Mart.) EM RIO BRANCO, ACRE

Evandro José Linhares Ferreira¹; Isla Camile Araújo de Oliveira²; Romário de Mesquita Pinheiro³; Quétilla Souza Barros⁴; Kelysomar Olivencio Santos⁵; Henrique Pereira de Carvalho⁶; Douglas Tavares da Costa⁷; Francisco de Assis Ferreira da Silva⁸; Vitória Emily Penedo da Silva⁹; Ítalo Felipe Nogueira Ribeiro¹⁰.

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandroferreira@hotmail.com; ²Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, islacamile16@gmail.com; ³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com; ⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com; ⁵Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, kelysomar.santos@sou.ufac.br; ⁶Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, henrique.carvalho@sou.ufac.br; ⁷Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, douglastavares698@gmail.com; ⁸Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, francisco.ferreira@sou.ufac.br; ⁹Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, vitoriapenedo99@gmail.com; ¹⁰Universidade Federal do Acre, Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal-CIFLOR, Rio Branco-AC, BR-364, km 4, CEP 69920-900, italo080@live.com.

Resumo

Este estudo objetivou caracterizar a extração, transporte e comercialização dos frutos de açaí-solteiro (*Euterpe precatoria*) na região de Rio Branco, Acre, e adjacências, assim como o beneficiamento para a extração e comercialização de polpa no mesmo local. Os dados foram obtidos mediante a realização de entrevistas estruturadas e semiestruturadas com pessoas envolvidas nas atividades citadas durante visitas in loco a diferentes propriedades rurais e estabelecimentos de beneficiamento e/ou comercialização de polpa de açaí situados nos municípios de Porto Acre, Plácido de Castro e Rio Branco. A atividade de extração, beneficiamento e comercialização dos frutos e da polpa de açaí-solteiro gera renda e emprego, além de contribuir para a conservação florestal na região objeto do estudo. Entretanto, ficou evidente que todo o processo precisa ser monitorado de perto pelas autoridades sanitárias por sua vulnerabilidade a contaminações que, caso ocorram, podem comprometer a cadeia produtiva do açaí na região.

Palavras-chave - Amazônia, palmeira, manejo, frutos comestíveis, mercado.

Abstract

*This study aimed to characterize the extraction, transport and the commercialization of açaí-solteiro fruits (*Euterpe precatoria*) in the region of Rio Branco, Acre, and surrounding areas, as well as the fruit processing for the extraction and commercialization of its pulp in the same location. The field data were obtained through structured and semi-structured interviews with people involved in the activities mentioned during on-site visits to different rural properties and establishments processing and/or selling açaí pulp located in the municipalities of Porto Acre, Plácido de Castro and Rio Branco. The activity of extracting, transporting, processing and selling the fruits and pulp of açaí-solteiro generates income and employment, and contribute to forest conservation in the region under study. However, it was evident that the entire operation needs to be closely monitored by health authorities due to its vulnerability to contamination which, if occur, could compromise the açaí production chain in the region.*

Key words — Amazon, Palm tree, Management, Edible fruits, Market.

1. INTRODUÇÃO

O açai-solteiro (*Euterpe precatoria* Mart.) é uma espécie de palmeira nativa da região amazônica, distribuída no Norte, centro e, especialmente, no Oeste do referido bioma [1]. Ela se distingue do açai-de-touceira (*Euterpe oleracea* Mart.), cuja distribuição está restrita à parte Leste da Amazônia, pelo seu maior porte e, principalmente, pelo hábito solitário do seu estipe, que pode crescer até 23 cm de diâmetro e alcançar até 20 m de altura [2]. O açai-solteiro ocorre em florestas primárias de terra-firme e regiões de várzeas às margens de rios e igarapés que inundam temporariamente durante a estação chuvosa [3].

De seus frutos maduros se extrai uma polpa viscosa e roxa usada no preparo de um suco batizado popularmente na região como “vinho de açai” [4], uma tradição que no caso específico do estado do Acre, remonta aos princípios da sua ocupação a partir do final do século XIX. ²Afiliação A forma de extração da polpa de frutos maduros de açai-solteiro é em tudo similar à empregada na extração da polpa de frutos do açai-de-touceira. No passado, ela era realizada de forma manual, mas a partir dos anos 90 a extração passou a ser feita em máquinas despulpadoras metálicas elétricas [5] para atender à crescente demanda do mercado consumidor de polpa, que se expandiu fortemente no Brasil e no exterior em razão do seu alto valor nutritivo, energético e como fonte de minerais, antocianinas, antioxidantes e ácidos graxos [6].

A mecanização da extração da polpa dos frutos de açai aumentou consideravelmente a oferta do produto no mercado e, ao mesmo tempo, promoveu um incremento da exploração dos frutos na floresta. Nesse contexto, o açai-solteiro tem sido objeto de pesquisas visando sua incorporação em sistemas agroflorestais [7] e o manejo sustentável para a extração dos frutos em populações da espécie em áreas extrativistas [8, 9].

Uma das principais consequências do incremento da produção de polpa extraída dos frutos de açai-solteiro na região de Rio Branco, Acre, foi a abertura de numerosos estabelecimentos beneficiadores na zona urbana da referida cidade. Entretanto, problemas relacionados com a higiene do processo de extração da polpa fez com que a vigilância sanitária proibisse a comercialização do produto in

natura em Rio Branco-AC em 2006 [10]. Na prática, esta proibição não teve efeito negativo na comercialização do produto, que se manteve “à margem da lei” durante muitos anos, até ser efetivamente regulamentada por Decreto da Prefeitura de Rio Branco em 2019 [11].

Nesse contexto, o presente estudo objetivou caracterizar a extração, transporte e comercialização dos frutos de açai-solteiro na região de Rio Branco, Acre, e adjacências, assim como o beneficiamento para a extração de polpa e sua comercialização no mesmo local.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados sobre a extração, armazenamento e transporte dos frutos de açai-solteiro foram obtidos mediante visitas *in loco* para acompanhar a realização dessas atividades no interior de fragmentos florestais em duas propriedades rurais nos municípios de Porto Acre (6°48'18"S; 67°36'04"W) e de Plácido de Castro (10°20'54"S; 67°14'56"W), distantes, respectivamente, 25 e 75 km da cidade de Rio Branco-AC (Figura 1). Informações adicionais foram obtidas mediante a aplicação de formulários de entrevistas estruturadas junto aos extratores de frutos [12].

A tipologia florestal predominante nos dois fragmentos florestais visitados era do tipo Floresta Ombrófila Aberta com Palmeiras [13]. O clima era caracterizado por duas estações bem definidas: a chuvosa, entre meados de outubro e abril, concentrando cerca de 75% das chuvas, e a seca, entre abril e meados de outubro, com cerca de 25% da precipitação anual. A temperatura média variava entre 22 e 24°C e a precipitação média anual era de 1.973 mm [14].

As informações sobre o beneficiamento dos frutos e a comercialização da polpa foram obtidas mediante a visita a 25 estabelecimentos de beneficiamento e/ou comercialização de polpa de açai localizados no perímetro urbano da cidade de Rio Branco-AC. Em cada um deles foi aplicado formulário para a realização de entrevistas semiestruturadas [15], seguidas, quando possível, pelo acompanhamento *in loco* das diferentes etapas do beneficiamento dos frutos.

3. RESULTADOS

3.1 Extração e transporte dos frutos na floresta

Figura 1. Mapa de Localização da cidade de Rio Branco-AC (círculo vermelho), com respectiva indicação dos fragmentos florestais visitados nos municípios de Porto Acre e Plácido de Castro (quadrados verdes) onde foram colhidas informações sobre a coleta, armazenagem e transporte dos frutos de açaí-solteiro (*Euterpe precatoria*).

A extração dos frutos é feita manualmente de forma precária e sem segurança, e requer a subida dos coletores no estipe das palmeiras para a retirada dos cachos. Para isso, eles improvisam uma ‘peconha’, que consiste em cordas de fibras extraídas de árvores do local que são enroladas nos pés dos coletores, em modo similar ao adotado em outras regiões da Amazônia (ALMEIDA et al., 2021). Ao chegar no topo das palmeiras, os cachos são cortados com o auxílio de um facão e trazidos cuidadosamente até o chão, onde são colocados sobre lonas plásticas para a separação manual dos frutos.

Em uma parte da floresta com açaizal denso, um extrator foi capaz de extrair cerca de 223 kg de frutos/dia caso as palmeiras escaladas fossem de médio porte, com estipe reto, e apresentassem uma média de 2 cachos com aproximadamente 7,8 kg cada. Rocha (2004), realizando estudos em áreas extrativistas da região leste do Acre, observou que a média de produção de cachos foi de 1,8 na floresta de terra firme e 2,4 cachos nas áreas de várzea ou baixio, com o peso médio de frutos/palmeira na floresta de baixio de $7,5 \pm 4,2$ kg e na floresta de terra firme de $6,2 \pm 2,4$ kg.

Em média, cada coletor levou cerca de 20 minutos para subir, cortar e descer das palmeiras

com os cachos. No solo, a separação dos frutos a serem transportados era feita sobre uma lona para diminuir as perdas de frutos. Mesmo assim, verificou-se que cerca de 6% dos frutos eram extraviados. Os frutos separados eram acondicionados em sacos de fibra com capacidade de 60 kg e transportados até a residência do extrator. O transporte era feito pelos próprios coletores (20 kg por viagem) ou com o auxílio de animais de carga.

Vale ressaltar que em razão da rápida deterioração dos frutos após sua retirada dos cachos, a extração dos mesmos na floresta é uma atividade que depende de venda antecipada dos mesmos para minorar os riscos financeiros (custo da extração e do frete). Sem essa venda antecipada, a demora na comercialização dos frutos invariavelmente resulta na perda dos mesmos e grandes prejuízos para os coletores.

Segundo as informações colhidas junto aos extratores, a possibilidade de se intensificar ainda mais a colheita de frutos em plantas na floresta é possível – caso haja demanda para tal – porque existem centenas de palmeiras inexploradas em áreas de fácil acesso. Sob o ponto de vista legal não existe impedimento para a expansão do extrativismo de frutos de açaí visto que ele pode ser feito sem a necessidade de plano de manejo

ou de licenças juntos aos órgãos de fiscalização de âmbito federal e estadual. Entretanto, Rocha e Viana (2004) afirmam que existem limites para o incremento da exploração de frutos de açaí-solteiro na floresta. Em áreas de várzea (baixios), o limite de incremento da exploração deve ser de até metade dos indivíduos produtivos. Nas áreas de terra-firme, a exploração pode abranger até 75% desses indivíduos.

3.2 Armazenamento pós-colheita

Os frutos recém colhidos devem ser armazenados em lugares protegidos do sol e da chuva. O prazo máximo de armazenados variava entre 3 e 4 dias, dependendo da temperatura ambiente, visto que altas temperaturas podem acelerar a deterioração dos frutos colhidos. Depois desse prazo, os frutos maduros passam do “ponto ideal de beneficiamento”, ficando ressecados e inapropriados para o despulpamento mecanizado.

Para evitar problemas de perdas de frutos, os coletores geralmente se programam para colher e transportar os frutos até as unidades beneficiadoras na zona urbana no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte.

3.3. Transporte dos frutos para as unidades de beneficiamento

Para esse transporte, os frutos são acondicionados em sacos de fibra plástica com malha adensada e capacidade de até 60 kg. Esse tipo de sacaria cria condições desfavoráveis de temperatura mais elevadas e prejudica a ventilação dos frutos. O ideal seria utilizar sacaria tipo a empregada para o transporte de cebolas, com malhas mais espaçadas. Entretanto, esse tipo de saco não se encontra a venda no mercado de Rio Branco e sua capacidade (25 kg) e resistência inferior estão aquém do requerido pelos coletores de frutos de açaí locais. O valor pago pelo frete via terrestre (em caminhões) variava entre R\$ 8,00 e R\$ 12,00/saco de 60 kg para distâncias de até 100 km.

Os compradores de frutos de açaí no mercado central de Rio Branco informaram que os frutos que lhes são oferecidos são procedentes de localidades até 100 km de distância. Segundo eles, a colheita e transporte de localidades muito distantes aumentam o risco da perda dos frutos em função da precariedade das estradas de acesso e escassa disponibilidade de meios de transporte

confiáveis durante a safra, que ocorre no período chuvoso na região.

3.4 Comercialização e beneficiamento dos frutos

Os frutos eram vendidos diretamente na área rural ou trazidos até a zona urbana para venda direta aos beneficiadores de frutos. A medida usada na venda dos frutos são latas com capacidade aproximada de 14 kg de frutos frescos. Cada lata comporta o equivalente a 1,8 cachos de frutos maduros.

Durante a safra 2020-2021, o preço pago por lata era de cerca de R\$ 20,00 quando vendidas na área rural e R\$ 25,00 quando vendidas na cidade.

A quantidade de frutos comercializados semanalmente em Rio Branco foi estimada em 3.750 latas ou 875 sacos de 60 kg (52.5 t). Considerando-se o preço médio de R\$ 22,50/lata, se estimou que a comercialização de frutos girava recursos da ordem de R\$ 84.375/semana, ou R\$ 337.500,00/mês ou R\$ 4.050.000,00/ano.

As máquinas utilizadas para despolar mecanicamente os frutos tem capacidade de produzir até 6 litros de polpa espessa a cada 5 minutos. Dessa forma, se estimou que uma lata de frutos pode ser processada em cerca de 7 minutos e rende entre 8 e 10 litros de polpa. Cada litro de polpa processada equivale a aproximadamente 2,1 kg de frutos maduros. Vale ressaltar que a polpa extraída equivale a apenas 35% do peso total de cada fruto processado.

Inicialmente os frutos são lavados em baldes com 50 litros de capacidade de água visando a retirada do excesso de folhas, barro e outras impurezas agregadas durante a coleta e transporte dos frutos desde a floresta. Depois de lavados, os frutos são aquecidos em água quente (cerca de 60 °C) durante 20-30 minutos para amolecer a polpa e facilitar o despulpamento mecânico. Durante a despolpa usa-se água mineral, cuja maior ou menor adição, resulta em polpa mais ou menos espessa.

3.5 Produção e comercialização da polpa de açaí

Considerando-se a quantidade de frutos comercializada no mercado de Rio Branco, bem como o rendimento de kg frutos/litro de polpa, estimou-se que anualmente sejam produzidos em Rio Branco-AC 955.500 litros de polpa de açaí-solteiro. Atualmente (março de 2024), o litro de

polpa é vendido por preços que variam entre R\$ 10 (extração feita na hora por ambulantes, embalado em sacos plásticos) e R\$ 15,00 (açai pasteurizado, refrigerado, embalado em garrafas plásticas, vendido em supermercados), permitindo-se estimar que o giro financeiro da venda de polpa de açai em Rio Branco varie entre R\$ 9,5 e 14,3 milhões/ano.

É importante destacar, entretanto, que uma parte considerável da polpa produzida em Rio Branco é enviada para outros mercados regionais e nacionais (polpa congelada em embalagens de 1, 2 e 5 litros), não tendo sido possível, com os dados do presente estudo, estimar o consumo local de polpa de açai.

4. DISCUSSÃO

Com relação a extração e transporte dos frutos na floresta, Rocha (2004) [9], realizando estudos em áreas extrativistas da região leste do Acre, observou que a média de produção de cachos foi de 1,8 na floresta de terra firme e 2,4 cachos nas áreas de várzea ou baixio, com o peso médio de frutos/palmeira na floresta de baixio de $7,5 \pm 4,2$ kg e na floresta de terra firme de $6,2 \pm 2,4$ kg.

Segundo as informações colhidas junto aos extratores, a possibilidade de se intensificar ainda mais a colheita de frutos em plantas na floresta é possível – caso haja demanda para tal – porque existem centenas de palmeiras inexploradas em áreas de fácil acesso. Sob o ponto de vista legal não existe impedimento para a expansão do extrativismo de frutos de açai visto que ele pode ser feito sem a necessidade de plano de manejo ou de licenças juntos aos órgãos de fiscalização de âmbito federal e estadual. Entretanto, Rocha e Viana (2004) [8] afirmam que existem limites para o incremento da exploração de frutos de açai-solteiro na floresta. Em áreas de várzea (baixios), o limite de incremento da exploração deve ser de até metade dos indivíduos produtivos. Nas áreas de terra-firme, a exploração pode abranger até 75% desses indivíduos.

Já com relação ao transporte dos frutos para as unidades de beneficiamento, No município de Feijó, Acre, Costa (2017) [17] estimou os custos de transporte dos frutos entre a zona rural e urbana do referido município (distância de até 50 km) como equivalente a R\$ 9,00/saca de 60 kg de frutos para o transporte terrestre (carro), R\$ 12,00/saca usando carro de boi. Pelo rio, o custo

foi muito mais alto, chegando a R\$ 30,00/saca.

No Pará, Homma et al. (2006) [18] observaram que o transporte dos frutos de açai-de-touceira (*Euterpe oleracea*) era feito tanto pelo modal aquático (barcos), como terrestre (caminhões). No primeiro caso, o custo equivalente para o transporte de uma saca de 60 kg era de R\$ 8,00, enquanto no modal terrestre o custo da mesma saca saía para o extrator a R\$ 2,80.

Ao falar sobre a comercialização e beneficiamento dos frutos, deve-se salientar que atualmente, o açai mais espesso é classificado como do tipo A (açai grosso ou especial com mais de 14% de sólidos totais), tipo B (açai médio ou regular contendo de 11 a 14% de sólidos totais) e tipo C (de 8 a 11% de sólidos totais) [19]. Depois de extraída a polpa, as sementes resultantes são descartadas. Se estimou que cerca de 1.775 toneladas anuais de sementes de açai são descartadas apenas no mercado de Rio Branco-AC.

5. CONCLUSÕES

A extração de frutos na floresta é feita sem muitos critérios de sustentabilidade, em parte devido à existência, segundo os coletores, de um número muito grande de plantas não exploradas.

A colheita e venda dos frutos é um processo “*just in time*” em razão da rápida deterioração dos frutos após a colheita.

O transporte dos frutos da floresta até as unidades de beneficiamento na cidade é feito em embalagem (saco de fibra de malha densa) não apropriada e de forma pouco higiênica (em carroceria de caminhões), o que contribui para limitar o raio de coleta de frutos a áreas florestais localizadas até 100 km da cidade de Rio Branco.

A comercialização dos frutos em Rio Branco-AC é significativa (2.730 t/ano) e representa uma forma indireta de conservação de áreas florestais do entorno visto que os coletores podem obter renda adicional colhendo e comercializando os frutos nessas florestas.

O beneficiamento dos frutos para a extração e a comercialização da polpa de açai na zona urbana de Rio Branco-AC representa um giro financeiro considerável, chegando a cerca de R\$ 14 milhões/ano.

Apesar da atividade de extração e beneficiamento dos frutos e da polpa de açai-solteiro gerar renda e emprego na região de Rio Branco-AC, todo o processo precisa ser

monitorado de perto pelas autoridades sanitárias em razão da vulnerabilidade do mesmo a contaminações que podem comprometer a atividade como um todo.

6. REFERÊNCIAS

[1] Henderson, A. J. *The palms of the Amazon*. Oxford University Press, New York, 1995.

[2] Ferreira, E. J. L. Açai solteiro. In: Shanley, P.; Medina, G. (Eds.). *Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica*. CIFOR/Imazon, Belém, p.171-175, 2005a.

Disponível em:
[https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/ru tiferas-e-plantas-uteis-na-vida-amazonica.pdf](https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/ru%20tiferas-e-plantas-uteis-na-vida-amazonica.pdf). Acesso em: 13 mar. 2024.

[3] Ferreira, E. J. L. *Manual das palmeiras do Acre, Brasil*. 2005b. Disponível em:
[http://www.nybg.org/bsci/acre/www1/manual_palme iras.html](http://www.nybg.org/bsci/acre/www1/manual_palmeiras.html). Acesso em: 13 mar. 2024.

[4] Ferreira, E. J. L. *Diversidade e importância econômica das palmeiras da Amazônia Brasileira*. Anais do 56º Congresso Nacional de Botânica, Curitiba, Paraná, 2005c.

[5] Schowb, A. C. Processando o açai com qualidade. In: Pessoa, J.D.C.; Teixeira, G.H.A. (eds.). *Tecnologias para inovação nas cadeias Euterpe*. Embrapa, Brasília, p. 343, 2012. Disponível em:
[https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/ite m/101651/1/CPAF-AP-2012-tecnologias-inovacao-cadeias-euterpe.pdf](https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/101651/1/CPAF-AP-2012-tecnologias-inovacao-cadeias-euterpe.pdf). Acesso em: 13 mar. 2024.

[6] Yuyama, L. K. O.; Aguiar, J. P. L.; Silva-Filho, D. F. S.; Yuyama, K.; Varejão, M. J.; Fávaro, D. I. T.; Vasconcelos, M. B. A.; Pimentel, S. A.; Caruso, M. S. F. Caracterização físico-química do suco de açai de *Euterpe precatoria* Mart. oriundo de diferentes ecossistemas Amazônicos. *Acta Amazonica*, 41(4):545-552, 2011. DOI: 10.1590/S0044-59672011000400011.

[7] Almeida, U. O.; Andrade-Neto, R. C.; Lunz, A. M. P.; Costa, D. A.; Araujo, J. M.; Rodrigues, M. J. S. Crescimento de açazeiro (*Euterpe precatoria* Mart.) consorciado com bananeira. *South American Journal of Basic Education, Technical and Technological*, 5(3):154-166, 2018. Disponível em:
[https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/ view/2177](https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/2177). Acesso em 13 mar. 2024.

[8] Rocha, E.; Viana, V. M. Manejo de *Euterpe precatoria* Mart. (Açai) no seringal Caquetá, Acre, Brasil. *Scientia Forestales*, 65:59-69, 2004. Disponível

em:

<https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap06.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2024.

[9] Rocha, E. Potencial ecológico para o manejo de frutos de açazeiro (*Euterpe precatoria* Mart.) em áreas extrativistas no Acre, Brasil. *Acta Amazonica*, 34(2): 237-250, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0044-59672004000200012>.

[10] Campos, T. Venda de açai moído na hora está proibida em Rio Branco. *Jornal A Gazeta*, Rio Branco, Acre, 31(6110), 12 abr. 2006. Geral A7.

[11] Rio Branco. *Decreto nº 709 de 13 de março de 2019. Estabelece requisitos higiênico-sanitários para as Boas Práticas de Manipulação de Polpa de Açai fluido e congêneres por pequenos batedores, de forma a prevenir surtos por Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)*. Rio Branco: Câmara Municipal, [2006]. Disponível em:

<http://portalcgm.riobranco.ac.gov.br/lai/wp-content/uploads/2012/05/DECRETO-N%C2%BA-709-2019-Requisitos-higi%C3%AAnicos-sanit%C3%A1rios-paras-a-manipula%C3%A7%C3%A3o-do-A%C3%A7a%C3%AD-Pequenos-Batedores1.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2024.

[12] Silva, T. S.; Freire, E. M. X. Abordagem etnobotânica sobre plantas medicinais citadas por populações do entorno de uma unidade de conservação da caatinga do Rio Grande do Norte, Brasil. *Revista Brasileira de Plantas Medicinai*s, 12(4):427-435, 2010. DOI: 10.1590/S1516-05722010000400005.

[13] Acre. *Governo do Estado do Acre. Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, Fase II: documento síntese escala 1:250.000*. Sema, Rio Branco, 2006. 356p.

[14] Januário, J. L.; Carvalho, A. L.; Ferreira, E. J. L.; Silva, S. M. M. Utilização dos índices de vegetação para determinação da extensão do ciclo de vida do bambu em um fragmento localizado na região Leste do Acre. *Research, Society and Development*, 11(6):12711628734, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.28734.

[15] Manzini, E. J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: Seminário Internacional Sobre Pesquisa e Estudos Qualitativos, 2, 2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. *Anais...* Bauru: USC, 2004. CD-ROOM. ISBN:85-98623-01-6. 10p. Disponível em:

[https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Doce ntes/EduardoManzini/Manzini_2004_entrevista_semi-estruturada.pdf](https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/EduardoManzini/Manzini_2004_entrevista_semi-estruturada.pdf). Acesso em: 13 mar. 2024.

[16] Almeida, H. P.; Homma, A. K. O.; Menezes, A. J. E. A.; Figueiras, G. C.; Farias-Neto, J. T. Perfil socioeconômico da produção de açaí manejado em comunidades rurais do Município de Igarapé-Miri, Pará. *Research, Society and Development*, 10(11): e592101120084, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.20084.

[17] Costa, E. L. *Pode o açaí (Euterpe precatoria Mart.) ser parte importante no desenvolvimento socioeconômico das famílias extrativistas no Acre, Brasil?* 82f. Dissertação (Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/IGCM-AV4NCJ/1/dissertacao_elaine_lopes_final.pdf. Acesso em: 13 mar. 2024.

[18] Homma, A. K. O.; Nicoli, C. M. L.; Menezes, A. J. E. A.; Matos, G. B.; Carvalho, J. E. U.; Nogueira, O. L. *Custo operacional de açazeiro irrigado no nordeste paraense*. Embrapa, Belém, 2006. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/903026/1/Doc.2552.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2024.

[19] Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Instrução Normativa nº 1, de 7 de janeiro de 2000*. Regulamento técnico geral para fixação de padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta. Brasília-DF: Diário Oficial da União, 10 jan. 2000.